

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 31-01-2025

Número 29

Enero 2025

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	6
PREMIOS, BECAS Y TESIS	7
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	8
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	10
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	12
ARTÍCULO DEL MES	23
RECURSO DEL MES	25
NUESTROS INVESTIGADORES	26

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Pedro González Sierra (Jefe de Sección de Hematología)
- Francisco Ruiz-Cabello Osuna (Jefe de Servicio de Laboratorios)
- Pilar Rodríguez Puente (Gestora de Proyectos FIBAO)

Congreso de Investigación PTS Granada

En el Congreso que tendrá lugar en el PTS Granada del 3 al 5 de febrero se han presentado un total de 299 comunicaciones de las que 24 (8%) corresponden a profesionales del HUVN, estando en 7 de ellas el hospital como primer autor. En nuestro centro, las principales áreas temáticas han sido un 33,3% Oncología y un 25,0% Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas. En el 50% de las comunicaciones presentadas la modalidad elegida ha sido la comunicación oral. La siguiente tabla muestra la participación del HUVN según el área temática.

Área Temática	Comunicaciones HUVN	%	Comunicaciones total
Oncología	8	12,7%	63
Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas	5	12,5%	40
Enfermedades inflamatorias	2	13,3%	15
Nutrición y Tecnología de Alimentos	2	5,7%	35
Sin área temática	2	28,6%	7
Actividad Física y Deporte para la Salud	1	5,3%	19
Epidemiología y Salud Pública. Una salud	1	5,3%	19
Trasplantes. Avances en Investigación Clínica	1	25,0%	4
Neurociencias	1	4,3%	23
Las TIC para la salud	1	11,1%	9
Enfermedades Cardiovasculares. Dermatología		0,0%	10
Transferencia y Prestación de Servicios y Apoyo a la Investigación en el Ámbito de la Salud		0,0%	22
Enfermedades raras		0,0%	12
Enfermedades Infecciosas		0,0%	21
Total	24	8,0%	299

Convocatorias Acción Estratégica en Salud ISCIII y Consejería de Salud 2025

Ya está disponible el calendario de convocatorias de RR.HH y proyectos tanto del Instituto de Salud Carlos III como de la Consejería de Salud, con indicación de los plazos internos para la presentación de solicitudes. Es recomendable presentar la expresión de interés en los plazos indicados, teniendo en cuenta además que algunas convocatorias tienen limitada la presentación del número de solicitudes:

CALENDARIO AES 2025

Calendario convocatorias investigación Junta de Andalucía

Entidad	Convocatoria	Inicio Plazo	Fin Plazo
Consejería De Salud Y Consumo	Concesión Directa Participantes Convocatorias Del Programa Horizonte Europa 2025	03/06/2025	14/06/2025
Consejería De Salud Y Consumo	Convocatoria De Incorporación De Investigadores Posdoctorales A Grupos De Los Centros Sanitarios Y De Investigación Del Sspa 2025	24/05/2025	11/06/2025
Consejería De Salud Y Consumo	Proyectos De Ayuda Mutua Y Atención Integral A Personas Vulnerables En El Ámbito De La Salud. Línea 1. 2025	24/06/2025	05/07/2025
Consejería De Salud Y Consumo	Proyectos De Ayuda Mutua Y Atención Integral A Personas Vulnerables En El Ámbito De La Salud. Línea 2. 2025	24/06/2025	05/07/2025
Consejería De Salud Y Consumo	Proyectos De Ayuda Mutua Y Atención Integral A Personas Vulnerables En El Ámbito De La Salud. Línea 3. 2025	24/06/2025	05/07/2025
Consejería De Salud Y Consumo	Proyectos De Investigación E Innovación De Colaboración Público-Privada 2025	28/05/2025	11/06/2025
Consejería De Salud Y Consumo	Proyectos De Investigación En Salud De Temática General 2025	28/05/2025	11/06/2025
Consejería De Universidad, Investigación E Innovación	Línea 1: Ayudas Para La Contratación Predoctoral De Personal Investigador En Formación Por Los Agentes Del Sistema Andaluz Del Conocimiento 2025	17/02/2025	04/04/2025
Consejería De Universidad, Investigación E Innovación	Línea 2: Ayudas A La Contratación De Personal Investigador Doctor Por Parte De Los Agentes Del Sistema Andaluz Del Conocimiento 2025	28/02/2025	02/04/2025
Consejería De Universidad, Investigación E Innovación	Línea 3: Programa Emergia 2023	20/12/2024	31/01/2025
Consejería De Universidad, Investigación E Innovación	Subvenciones Para El Desarrollo De Proyectos De Investigación Por Los Agentes Del Sistema Andaluz Del Conocimiento. Línea 2 - Investigación Aplicada Y Desarrollo Experimental 2025	14/06/2025	18/07/2025
Fundacion Publica Andaluza	Convocatoria Para La Realización De Proyectos De Investigación E Innovación En El Ámbito De La	26/02/2025	18/03/2025

Progreso Y Salud M.P.	Atención Primaria, Hospitales Comarcales Y Chares 2025		
Servicio Andaluz De Salud	Acción A. Refuerzo Anual De La Actividad Investigadora En Las Unidades Clínicas Del Sas 2025	30/07/2025	16/09/2025
Servicio Andaluz De Salud	Acción B. Incorporación A Las Unidades Clínicas Del Servicio Andaluz De Salud De Profesionales Clínicos-Investigadores 2025	06/08/2025	18/09/2025
Servicio Andaluz De Salud	Acción C. Impulso De La Investigación Traslacional De Las Uc (Programa Nicolás Monardes) 2025	09/08/2025	20/09/2025
Servicio Andaluz De Salud	Programa C 2025	19/08/2025	18/09/2025
Servicio Andaluz De Salud	Programa C+ 2025	19/08/2025	18/09/2025
Servicio Andaluz De Salud	Programa De Formación E Investigación María Castellano Arroyo - Ugr 2025	25/04/2025	16/05/2025

Sesión Bibliográfica de Cardiología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves

El pasado jueves 23 de enero, el salón de actos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves acogió una sesión bibliográfica de Cardiología, donde se presentó el trabajo de investigación: **Phenotype and clinical outcomes in desmin-related arrhythmogenic cardiomyopathy**, publicado en Clinical Electrophysiology (FI: 8.0, Q1, D1), liderado por el Dr. Bermudez-Jiménez y un destacado equipo de investigadores.

La sesión resultó sumamente interesante, destacando la calidad y relevancia del estudio presentado, que aborda aspectos clave sobre la miocardiopatía arritmogénica relacionada con la desmina. Este trabajo refleja el excelente nivel de investigación que se realiza en nuestro centro y contribuye significativamente al avance en el campo de la cardiología.

Sin embargo, es importante resaltar que, a pesar de la relevancia del tema y la calidad del trabajo expuesto, **la asistencia**

fue mínima. Este hecho pone de manifiesto las dificultades que enfrentamos para conciliar la actividad asistencial con la participación en actividades formativas y de divulgación científica.

Agradecemos a los asistentes su interés y compromiso, y esperamos que en futuras ocasiones podamos contar con una mayor participación, reconociendo la importancia de estas iniciativas para el crecimiento profesional y la mejora continua en la atención a nuestros pacientes.

Actividades formativas

En próximas newsletter mostraremos información sobre las actividades formativas en investigación organizadas en el HUVN para 2025.

Premios y reconocimientos

Análisis Clínicos e Inmunología

- Alvarez G, Molina M, Castilla JA, Clavero A, Gonzalvo MC, Sampedro A, Bernat N, Caba O. Study of SARS-CoV-2 in semen from asymptomatic donors with the presence of virus in nasopharyngeal swabs. *Reprod Biomed Online*. 2023 Dec;47(6):103321. doi: 10.1016/j.rbmo.2023.103321. Epub 2023 Jul 30. PMID: 37812975. Premio Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Almería convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental en 2024

Cirugía General

- Mario Serradilla, Laia Falgueras, Natalia Zambudio, José Tomás Castells, Juan Luis Blas, Belinda Sánchez, José Manuel Ramia, Celia Villodre y participantes del proyecto Renaci. Factores asociados a la existencia de complicaciones postoperatorias tras cirugía inversa hepática. Premio a la mejor comunicación Póster del XXV Congreso Nacional de Cirugía 2024

Medicina Nuclear y Neurología

- D. José María Barrios López, D^a. Eva María Triviño Ibáñez, D. Manuel Gómez Río, D. Adrián Piñeiro Donís, D. Fermín Segovia Román, D^a. María del Carmen Pérez García, D. Adolfo Mínguez Castellanos, D^a. Ana Romero Villarrubia, D^a. Virginia Guillén Martínez, D. Bartolomé Marín Romero, D^a. Raquel Piñar Morales y D. Jesús Foronda Bengoa. *PET de amiloide: un potencial biomarcador en esclerosis múltiple*. Premio Colegio Oficial de Médicos de Granada al mejor proyecto de investigación 2024

Medicina Preventiva y Salud Pública

- Del Carmen Valero-Ubierna M, Benavente-Fernández A, Pérez de Rojas J, Moreno-Verdejo F, López-Gómez J, Fernández-Ontiveros S, Chueca-Porcuna N, García-Marín C, Jiménez-Moleón JJ, Rivera-Izquierdo M. *Social and clinical predictors of perianal colonisation by multidrug-resistant bacteria for geriatric patients in the internal medicine service*. *Infection*. 2024 Feb;52(1):231-241. doi: 10.1007/s15010-023-02153-1. Epub 2023 Dec 18. PMID: 38109027. Premio Principal al mejor estudio publicado en 2024 otorgado por la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental (RAMAO)
- Fernández-Martínez NF, Rivera-Izquierdo M, Ortiz-González-Serna R, Martínez-Ruiz V, Lardelli-Claret P, Aginagalde-Llorente AH, Valero-Ubierna MDC, Vergara-Díaz MA, Lorusso N. Healthcare-associated infections by multidrug-resistant bacteria in Andalusia, Spain, 2014 to 2021. *Euro Surveill*. 2023 Sep;28(39):2200805. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2023.28.39.2200805. PMID: 37768559. Premio Juan Antonio García Torres del Colegio Oficial de Médicos de Granada

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Instituto De Salud Carlos III

Convocatoria: Acción Estratégica En Salud - [Proyectos De I+D+I En Salud 2024](#)

- PI24/01693. Biopsia Líquida Aplicada A La Determinación De Biomarcadores Predictivos De Respuesta A Tratamiento Biológico En Asma Grave. IP1: Concepcion Morales Garcia IP2: Maria Teresa Valero Griñán. [Servicio de Neumología](#)

Convocatoria: Acción Estratégica En Salud - [Contratos Miguel Servet 2024](#)

- CP24/00134. Francesca Algieri. IP-Beneficiario: Francesca Algieri. [Servicio de Aparato Digestivo](#)

Convocatoria: Acción Estratégica En Salud - [Contratos Juan Rodés 2024](#)

- JR24/00025. Trinidad Montero Vilchez. IP: Trinidad Montero Vilchez. [Servicio de Dermatología](#)

Convocatoria: Acción Estratégica En Salud - [Contratos I-PFIS: Doctorados IIS-Empresa En Ciencias Y Tecnologías De La Salud 2024 \(Con SS\)](#)

- FI24/00168. Iria Arena Ramirez Muñoz. Beneficiario Ayuda: Iria Arena Ramirez Muñoz IP: Salvador Arias Santiago. [Servicio de Dermatología](#)

Convocatoria: Acción Estratégica En Salud - [Contratos Río Hortega 2024](#)

- CM24/00206. Pablo Diaz Calvillo. Beneficiario Ayuda: Pablo Diaz Calvillo. IP: Salvador Arias Santiago. [Servicio de Dermatología](#)

Ministerio De Ciencia, Innovación Y Universidades

Convocatoria: Ayudas Para Estancias De Movilidad Para El Personal Docente O Investigador 2023

- CAS23/00450. [Estancia De Movilidad](#) José Castillejo Para Victor Segura Jiménez En La University Of Southern Denmark Entre El 01/02/2025 Al 31/07/2025 (6 Meses) IP: Victor Segura Jiménez. [Servicio de Medicina Fisica Y Rehabilitación](#)

Servicio Andaluz De Salud

Convocatoria: **Acción A. Refuerzo** Anual De La Actividad Investigadora En Las Unidades Clínicas Del SAS 2024

- A1-0018-2024. Beneficiario Ayuda: Jose Antonio Vargas Hitos. IP: Juan Diego Mediavilla García. **Servicio de Medicina Interna**

Consejería De Universidad, Investigación E Innovación

Convocatoria: Línea 2: Ayudas A La **Contratación De Personal Investigador Doctor** Por Parte De Los Agentes Del Sistema Andaluz Del Conocimiento 2024 (Resolución Provisional)

- DGP_POST_2024_00287. Identification Of Novel Extracellular Vesicle (Ev)-Associated Biomarkers In Epithelial. Beneficiario Ayuda: Diego De Miguel Perez
Ip: Maria Jose Serrano Fernandez. **Servicio de Oncología Radioterápica**

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Cirugía General

- Código: PANC-CAP-3001. Número EUDRACT: 2024-512798-29-00. An Open-Label, Multicenter, Prospective, Interventional Study to Assess the Role of Pancreatic Enzyme Replacement Therapy (PERT) (Creon® 35,000) in Patients with Pancreatic Exocrine Insufficiency (PEI) after Pancreatic Surgery. IP: Mario Serradilla Pérez

Dermatología

- Código: NAC-GED-0507-ACN-01-23-B. Número EUDRACT: 2023-510341-19-00. Ensayo de fase III para evaluar la eficacia y seguridad de N-acetil-GED-0507-34-LEVO gel al 5%, aplicado una vez al día durante 12 semanas en pacientes con acné vulgar (GEDACNE-2). IP: Manuel Sánchez Díaz. Fase III
- Código: NAC-GED-0507-ACN-01-23-LT. Número EUDRACT: 2023-510342-24-00. Ensayo de seguridad y eficacia a largo plazo de NAcetil-GED-0507-34-LEVO gel al 5%, en sujetos con acné vulgar (GEDACNE-LT). IP: Manuel Sánchez Díaz

Neurología

- Código: PRAX-628-321. Número EUDRACT: 2024- 514559-13-00. Un ensayo multicéntrico, aleatorizado y doble ciego para evaluar la eficacia y la seguridad de PRAX-628 en adultos con convulsiones focales (POWER 1).

Oncología Médica

- Código: GS-US-595-6184. Número EUDRACT: 2024-512279-10. Estudio fase III, abierto, aleatorizado, de sacituzumab govitecan y pembrolizumab adyuvantes frente al tratamiento elegido por el médico en pacientes con cáncer de mama triple negativo que presentan enfermedad infiltrante residual después de cirugía y terapia neoadyuvante. IP: Verónica Conde Herrero. Fase III
- Código: NOGG0-ov53. Número EUCT: 2022-502559-69-01. Estudio Fase II, aleatorizado, abierto, de no inferioridad de mantenimiento con NiraParib después de 3 frente a 6 ciclos de quimioterapia con platino con citoreducción completa, en pacientes con cáncer de ovario de alto grado HRD-positivo en primera línea de tratamiento. IP: Lucía Castillo Portellano. Fase II

Estudios observacionales

Dermatología

- Código: FIB-TIR-2024-15. Función De Barrera Epidérmica Tras Tirbanibulina 1% En Pomada En Pacientes Adultos Con Queratosis Actínicas. IP: Pablo Díaz Calvillo

Farmacia

- Código: FIB-EVR-2024-27. Polimorfismos Genéticos Asociados A La Respuesta Y Toxicidad De Everolimus En Pacientes Con Cáncer De Mama Metastásico (CMM): (RE+) (HER-). IP: Elizabeth Spruce Esparza

Hematología

- Código: RESTI. Registro RESTI: Registro Español de la Trombocitopenia Inmune Primaria y otras trombocitopenias inmunes. IP: Laura Entrena Ureña

Medicina Interna

- Código: DSE-BMP-01-20-EU. Estudio no intervencionista sobre el tratamiento con ácido bempedoico y/o su combinación de dosis fija con ezetimiba en la práctica clínica habitual en pacientes con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta (MILOS). IP: Pablo González Bustos

Investigación Clínica con producto sanitario

Oncología Médica

- Código: OSPREY01. Registro clínico de farmacovigilancia de OncoSil para el cáncer pancreático. Producto Sanitario: OncoSil System™. Clasificación del Producto Sanitario: Clase III – AIMD. IP: Joaquina Martínez Galán

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Sánchez-Ruiz R, Hernández-Chico I, Lara-Del-Río B, Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Chronic endometritis and fertility: A binomial linked by microorganisms. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. febrero de 2025;305:86-91.	ANÁLISIS CLÍNICOS / GINECOLOGÍA / MICROBIOLOGÍA	2,1	Q2	Si
Mayoral V, Galvez R , Ferrándiz M, Miguéns Vázquez X, Cordero-García C, Alcántara Montero A, et al. Pregabalin vs. gabapentin in the treatment of neuropathic pain: a comprehensive systematic review and meta-analysis of effectiveness and safety. Front Pain Res (Lausanne). 2024;5:1513597.	ANESTESIOLOGÍA	2,5	Q2	No
Ripollés-Melchor J, Tomé-Roca JL , Zorrilla-Vaca A, Aldecoa C, Colomina MJ, Bassas-Parga E, [Álvaro Ocón-Moreno, Sandra L Martín-Infantes] , et al. Hemodynamic Management guided by the Hypotension Prediction Index in Abdominal Surgery: A Multicenter Randomized Clinical Trial. Anesthesiology. 2 de enero de 2025;	ANESTESIOLOGÍA	9,1	PRIMER DECIL	No
Fernández-Ginés FD, Gómez Sánchez MT, Sánchez Valera M, Tauste Hernández B, Garrido Ortiz M, Cortiñas-Sáenz M. Safe administration of noradrenaline by the peripheral route: A systematic review. Farm Hosp. febrero de 2025;49(1):46-52.	ANESTESIOLOGÍA / HBaza	1	Q4	Si
Anguera I, Faga V, Jimenez-Candil J, Moreno-Weidmann Z, Santos-Ortega A, Jimenez-Jaimez J , et al. Late gadolinium enhancement and outcome of cardiac resynchronization therapy in non-ischemic cardiomyopathy. Int J Cardiol. 1 de enero de 2025;418:132618.	CARDIOLOGÍA	3,2	Q2	No
Arco-Adamuz I, Morales-García M, Pertejo Manzano L, García-Orta R. Giant thrombus formation in Chiari network after surgical closure of atrial septal defect: a case report. Eur Heart J Case Rep. enero de 2025;9(1):ytae682.	CARDIOLOGÍA	0,8	Q4	Si
Arnés-García D, Zamorano-García E, Gallego-Romero I. Beri-beri: A rare and reversible cause of heart failure. Med Clin (Barc). 16 de enero de 2025;S0025-7753(24)00778-4.	CARDIOLOGÍA	2,6	Q1	Si
de Frutos F, Herrador L, Peiró-Aventín B, Eiros R, Limeres Freire J, Zorio E, [Rosa Macías] , et al. Hereditary transthyretin	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
amyloidosis caused by the Val142Ile variant in Spain. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 17 de enero de 2025;S1885-5857(25)00015-5.				
Jiménez-López J, González-Matos CE, Rodríguez-Queraltó O, Francisco-Pascual J, Lal-Trehan Estrada N, Martín-Sánchez G, [Manuel Molina Lerma] , et al. Pacing system analyzers to guide conduction system pacing implantation procedures: A comparison study of intracardiac and surface signals with an electrophysiology recording system. Heart Rhythm. 24 de diciembre de 2024;S1547-5271(24)03703-2.	CARDIOLOGÍA	5,6	Q1	No
López Espinosa VMS, Arriaga Jiménez AES. Aggressive presentation of a thymosarcoma with invasion of right heart chambers: a multimodal imaging approach. Eur Heart J Case Rep. enero de 2025;9(1):ytae699.	CARDIOLOGÍA	0,8	Q4	Si
Toledo-Frías P, Martínez-Ballesta A , Sánchez-Ramos JG, Moreno-Escobar E. Lipoprotein (a) levels and their relationship to other risk factors in patients with atherosclerotic coronary artery disease. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 24 de diciembre de 2024;S1885-5857(24)00362-1.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1	No
Valverde Soria L, Sanchez-Millan PJ, Fernandez-Sanchez JA, Macías-Ruiz R, Jimenez-Jaimez J, Tercedor L. Successful ablation of Purkinje-related ventricular ectopy leading to ventricular fibrillation in Emery-Dreifuss dilated cardiomyopathy. J Interv Card Electrophysiol. 16 de enero de 2025;	CARDIOLOGÍA	2,1	Q3	Si
Cruz FM, Moreno-Manuel AI, Pérez PS, Ruiz-Robles JM, Socuellamos PG, Gutiérrez LK, [Francisco J Bermúdez-Jiménez, Salvador Arias Santiago] , et al. Kir2.1 mutations differentially increase the risk of flecainide proarrhythmia in Andersen Tawil Syndrome. medRxiv : the preprint server for health sciences. United States; 2024. p. 2024.12.10.24318629.	CARDIOLOGÍA / DERMATOLOGÍA	preprint	preprint	No
Calleja R, Rivera M, Guijo-Rubio D, Hessheimer AJ, de la Rosa G, Gastaca M, [Jesús Villar Del Moral] , et al. Machine Learning Algorithms in Controlled Donation After Circulatory Death Under Normothermic Regional Perfusion: A Graft Survival Prediction Model. Transplantation. 9 de enero de 2025;	CIRUGÍA GENERAL	5,3	PRIMER DECIL	No
Mohamed Chairi MH, Mogollón González M, Triguero Cabrera J, Segura Jiménez I, Villegas Herrera MT, Villar Del	CIRUGÍA GENERAL	#N/A	#N/A	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Moral JM. Risk scores for allograft failure: Are they still useful in liver recipients from donation after circulatory death? World J Transplant. 18 de diciembre de 2024;14(4):97612.				
Fernández-Baeza M, Muñoz-Pérez NV, Roldán-Ortiz I, Alonso-Sebastián MJ, Carbajo-Barbosa FM, Rejón-López R, et al. Predictive Factors of Athyroglobulinemia After Total Thyroidectomy for Papillary Thyroid Cancer. Cancers (Basel). 11 de diciembre de 2024;16(24).	CIRUGÍA GENERAL / UGAI	4,5	Q1	Si
Cheng G, Chen Y, Xu N, Mao C, Zhang N, Chen M, [Paolo Cariati] , et al. Safety and efficacy of mectapegfilgrastim in preventing neutropenia in patients with head and neck cancer: a multicenter, prospective, observational, real-world study. Transl Cancer Res. 31 de diciembre de 2024;13(12):6895-904.	CIRUGÍA MAXILOFACIAL	1,5	Q4	No
Durán Ávila JJ, Montero Vilchez T , Durán Ávila C, Arias Santiago S , Buendía Eisman A. CONOCIMIENTOS Y HÁBITOS SOBRE FOTOPROTECCIÓN EN ESTUDIANTES DE MEDICINA ESPAÑOLES E ITALIANOS. Actas Dermosifiliogr. 24 de diciembre de 2024;S0001-7310(24)00991-8.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	Si
Muñoz Ruiz PJ, Ureña Paniego C , Martín-Enguix D, Guisasola Cárdenas M, Sánchez Cambronero M, Aguirre Rodríguez JC. [The collector's dermatitis: A case of Pyemotes spp. associated with exposure to antique wood]. Semergen. 17 de diciembre de 2024;51(5):102424.	DERMATOLOGÍA	0,9	Q4	No
Navarro-Bielsa A, Gracia-Cazaña T, Almagro M, De-la-Fuente-Meira S, Florez Á, Yélamos O, [S Arias-Santiago] , et al. Multicenter, Prospective, Case-control Study of Exposome in Melanoma. Actas Dermosifiliogr. 3 de enero de 2025;S0001-7310(24)01056-1.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	No
Soto-Moreno A, Díaz-Calvillo P, Arias-Santiago S. Síndrome de Kounis, mastocitos más allá de la piel. Actas Dermosifiliogr. 23 de diciembre de 2024;S0001-7310(24)00992-X.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	Si
Soto-Moreno A, García-Moronta C, Molina-Leyva A. Use of cryoanesthesia and a punch biopsy tool in the drainage of hidradenitis suppurativa abscesses. J Am Acad Dermatol. febrero de 2025;92(2):e37.	DERMATOLOGÍA	12,8	PRIMER DECIL	Si
Zouboulis CC, Bechara FG, Benhadou F, Bettoli V, Bukvić Mokos Z, Del Marmol V, [A Molina-Leyva] , et al. European S2k guidelines for hidradenitis suppurativa/acne inversa part 2:	DERMATOLOGÍA	8,4	PRIMER DECIL	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 19 de diciembre de 2024;				
Flor D, Montero-Vilchez C, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S , Gonçalo M. Laboratory Changes During Dupilumab Treatment for Atopic Dermatitis. Actas Dermosifiliogr. 2 de enero de 2025;S0001-7310(24)01059-7.	DERMATOLOGÍA / FARMACIA	3,8	Q1	Si
Alcala-Gonzalez LG, Alcedo J, Santander C, Suárez JF , Serra J. Evaluation of Perceived Competence and Satisfaction in Neurogastroenterology and Motility Training During the Gastroenterology Fellowship in Spain. Neurogastroenterol Motil. febrero de 2025;37(2):e14985.	DIGESTIVO	3,5	Q1	No
Del Moral-Martinez M , Sánchez-Uceta P, Clemente-Gonzalez R, Moreno-SanJuan S, Puentes-Pardo JD, Khaldy H, [Jorge Casado], et al. iNOS-Produced Nitric Oxide from Cancer Cells as an Intermediate of Stemness Regulation by PARP-1 in Colorectal Cancer. Biomolecules. 14 de enero de 2025;15(1).	DIGESTIVO	4,8	Q1	Si
Fernández García R, Fernández Cano MC, Redondo Cerezo E . Ischemic cholangiopathy after cholecystectomy in a patient with hereditary hemorrhagic telangiectasia, a complex differential diagnosis. Rev Esp Enferm Dig. 20 de enero de 2025;	DIGESTIVO	2,7	Q2	Si
Lancho Muñoz A, Abellán Alfocea P, Redondo Cerezo E . Gastric antral ectasia and diaphragmatic hernia: A rare cause of iron deficiency anemia. Gastroenterol Hepatol. enero de 2025;48(1):502209.	DIGESTIVO	2,2	Q3	Si
Serra J, Alcalá-González LG, Mendive JM, Santander Vaquero C, Serrano Falcón B . Updated document on the management of functional dyspepsia by the Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad (ASENEM) and Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). Rev Esp Enferm Dig. 15 de enero de 2025;117.	DIGESTIVO	2,7	Q2	Si
Lancho Muñoz A, Iglesias Conejero P, López Garrido MÁ, Becerra Massare P, Redondo Cerezo E . The role of lysosomal acid lipase deficiency in dyslipidemia and liver disorders. Rev Esp Enferm Dig. 20 de enero de 2025;	DIGESTIVO / ANATOMÍA PATOLÓGICA	2,7	Q2	Si
Dote-Montero M, Clavero-Jimeno A, Merchán-Ramírez E, Osés M, Echarte J, Camacho-Cardenosa A, [Araceli Muñoz-Garach], et al. Effects of early, late and self-selected time-restricted	ENDOCRINOLOGÍA	58,7	PRIMER DECIL	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
eating on visceral adipose tissue and cardiometabolic health in participants with overweight or obesity: a randomized controlled trial. Nat Med. 7 de enero de 2025;				
Vílchez-López FJ, González-Pacheco M, Fernández-Jiménez R, Zarco-Martín MT, Gonzalo-Marín M, Cobo-Molinos J, [Araceli Muñoz-Garach] , et al. Predictive Factors of the Degrees of Malnutrition According to GLIM Criteria in Head and Neck Cancer Patients: Valor Group. Cancers (Basel). 21 de diciembre de 2024;16(24).	ENDOCRINOLOGÍA	4,5	Q1	No
Membrillo de Novales FJ, Bravo de Pablo O, Estella Á, Morata Ruiz L, Oltra Sempere MR, Salavert Lleti M, [Carmen Hidalgo-Tenorio] , et al. The Positioning of Ceftobiprole in Staphylococcus aureus Bacteremia. Clin Infect Dis. 17 de diciembre de 2024;79(6):1538-9.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	8,2	PRIMER DECIL	Si
Moreno-Mellado E, Aslan AT, Akova M, León E, Merchante N, Vinuesa D, [Svetlana Sadyrbaeva-Dolgova] , et al. «Effectiveness and tolerability of intravenous fosfomicin in treating complicated urinary tract infections caused by Escherichia coli: A prospective cohort study from the FOSFO-MIC Project». Clin Microbiol Infect. 18 de enero de 2025;S1198-743X(25)00012-6.	FARMACIA	10,9	PRIMER DECIL	No
Pau-Parra A, Núñez-Núñez M, Dolgova SS, Moral LD, Sánchez EC, Del Mar Periañez Parraga L, [Svetlana Sadyrbaeva Dolgova] , et al. [Translated article] National survey and consensus document on dosing strategies for beta-lactam antibiotics against multidrug-resistant gram-negative bacilli (MDR-GNB) in critically ill patients undergoing extracorporeal life-support techniques: The DOSEBL study protocol. Farm Hosp. 14 de diciembre de 2024;S1130-6343(24)00188-0.	FARMACIA	1	Q4	No
Santalla-Hernández Á, Naveiro-Fuentes M, López-Criado MS, Naveiro-Flores R, Fernández-Parra J. Clinical outcomes after 2-year follow-up of transvaginal radiofrequency ablation of symptomatic uterine fibroids. J Obstet Gynaecol Res. enero de 2025;51(1):e16216.	GINECOLOGÍA	1,6	Q3	Si
Sola-Leyva A, Pathare ADS, Apostolov A, Aleksejeva E, Kask K, Tammiste T, [Susana Ruiz-Durán] , et al. The hidden impact of GLP-1 receptor agonists on endometrial receptivity and	GINECOLOGÍA	3,5	PRIMER DECIL	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
implantation. Acta Obstet Gynecol Scand. 18 de diciembre de 2024;				
Gázquez-López M, Álvarez-Serrano MA, Martín-Salvador A, Pérez-Morente MÁ, García-García I, González-García A, [Encarnación Martínez-García] , et al. Attitudes towards people living with HIV/AIDS through the EAPVVS-E: A descriptive analysis in nursing students. Nurse Educ Today. enero de 2025;144:106418.	GINECOLOGÍA (ENFERMERÍA)	3,6	PRIMER DECIL	Si
Muñoz-Aucapiña MJ, Muñoz-Aucapiña RE, García-García I, Álvarez-Serrano MA, Antolí-Jover AM, Martínez-García E . Psychometric Validation of the Dating Violence Questionnaire (DVQ-R) in Ecuadorians. Behav Sci (Basel). 15 de enero de 2025;15(1).	GINECOLOGÍA (ENFERMERÍA)	2,5	Q2	Si
Sola-Leyva A, Romero B , Canha-Gouveia A, Pérez-Prieto I, Molina NM, Vargas E, [Clara Chamorro] , et al. Uterus didelphys: the first case report on molecular profiling of endometrial tissue from both uterine cavities. Reprod Biol Endocrinol. 4 de enero de 2025;23(1):1.	GINECOLOGÍA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	4,2	Q1	No
Puche-Juarez M, Toledano JM, Hinojosa-Nogueira D, de Paco Matallana C, Sánchez-Romero J, Ochoa JJ, [María Paz Carrillo, Estefanía Martín-Álvarez] , et al. Diet, Advanced Maternal Age, and Neonatal Outcomes: Results from the GESTAGE Study. Nutrients. 17 de enero de 2025;17(2).	GINECOLOGÍA / PEDIATRÍA	4,8	Q1	No
Escamilla-Gómez V, García Gutiérrez V, Alcalde-Mellado P, Astibia-Mahillo B, Chinea-Rodríguez A, López-Corral L, [Pedro Antonio González-Sierra, Manuel Jurado] , et al. Ruxolitinib in acute and chronic graft-versus-host disease: real life long-term experience in a multi-center study for adult and pediatric patients, on behalf of the GETH-TC. Bone Marrow Transplant. 11 de diciembre de 2024;	HEMATOLOGÍA	4,5	Q1	No
Lasa M, Notarfranchi L, Agullo C, Gonzalez C, Castro S, Perez JJ, [Rafael Rios] , et al. Minimally Invasive Assessment of Peripheral Residual Disease During Maintenance or Observation in Transplant-Eligible Patients With Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 10 de enero de 2025;43(2):125-32.	HEMATOLOGÍA	42,1	PRIMER DECIL	No
Albacete Ródenas P, de Dios Chacón I, García Huertas D . Multi-drug resistant (MDR) Pseudomonas aeruginosa	MEDICINA INTENSIVA	2,6	Q1	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
ventriculitis associated with external ventricular drain. Med Clin (Barc). 10 de enero de 2025;164(1):38-9.				
Padilla-Serrano A, Cebrían Cortés A, Cárdenas Cruz A. Vascular Ehlers-Danlos syndrome, a therapeutic challenge. Med Clin (Barc). 26 de diciembre de 2024;S0025-7753(24)00711-5.	MEDICINA INTENSIVA	2,6	Q1	Si
Ostrowska A, Wojciechowska W, Rajzer M, Weber T, Bursztyn M, Persu A, [Fernando Jaen Águila] , et al. The impact of the COVID-19 Pandemic on hypertension phenotypes (ESH ABPM COVID-19 study). Eur J Intern Med. enero de 2025;131:58-64.	MEDICINA INTERNA	5,9	Q1	No
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Calvente CJG. Cutaneous rash and cholestatic hepatitis induced by methimazole. Med Clin (Barc). 14 de enero de 2025;S0025-7753(24)00745-0.	MEDICINA INTERNA / ENDOCRINOLOGÍA	2,6	Q1	Si
Hidalgo-Tenorio C, Calle-Gómez I, Moya R, Omar M, Lopez-Hidalgo J, Rodriguez-Granges J, et al. Prevalence and incidence of HPV-related dysplasia of oropharyngeal, cervical, and anal mucosae in Spanish people living with HIV (PLHIV). AIDS. 7 de enero de 2025;	MEDICINA INTERNA / ENFERMEDADES INFECCIOSAS / MICROBIOLOGÍA	3,4	Q2	Si
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Moreno-Suárez S. Paroxysmal Finger Hematoma (Achenbach Syndrome): Report of Two Cases. Med Clin (Barc). 16 de diciembre de 2024;S0025-7753(24)00710-3.	MEDICINA INTERNA / URGENCIAS	2,6	Q1	Si
Rico-López D, Ortiz-Parra A, Vázquez-Alonso F, Roa-Chamorro R. Secondary adrenal insufficiency due to ipilimumab/nivolumab treatment for metastatic renal cancer. Rev Clin Esp (Barc). 16 de diciembre de 2024;S2254-8874(24)00157-7.	MEDICINA INTERNA / UROLOGÍA	2,3	Q2	Si
Amaro-Gahete FJ, Espuch-Oliver A, Cano-Nieto A, Alcantara JMA, García-Lario JV, De Haro T, [J M Llamas-Elvira] , et al. Impact of 24-week supervised concurrent exercise on S-Klotho and vitamin D levels: A randomized controlled trial. J Sports Sci. 20 de enero de 2025;1-10.	MEDICINA NUCLEAR	2,3	Q2	No
González Martínez A, Aguilera M, Tarriño M, Alberola A, Reguera JA, Sampedro A, et al. Susceptibility Patterns in Clinical Isolates of Mycobacterium avium Complex from a Hospital in Southern Spain. Microorganisms. 17 de diciembre de 2024;12(12).	MICROBIOLOGÍA	4,1	Q2	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Valdezate S, Medina-Pascual MJ, Villalón P, Cobo F . Co-occurrence of the cephalosporinase cepA and carbapenemase cfiA genes in a Bacteroides fragilis division II strain, an unexpected finding-authors' response. J Antimicrob Chemother. 23 de diciembre de 2024;dkae460.	MICROBIOLOGÍA	3,9	Q1	Si
Torres Sánchez MJ, Ruiz Fuentes MC, Clavero García E, Rísquez Chica N, Espinoza Muñoz K, Espigares Huete MJ , et al. Hydroxyproline in Urine Microvesicles as a Biomarker of Fibrosis in the Renal Transplant Patient. Biomedicines. 13 de diciembre de 2024;12(12).	NEFROLOGÍA	3,9	Q1	Si
Calle Rubio M, Miravittles M, Soler Cataluña JJ, López-Campos JL, Alcázar Navarrete B , Fuentes Ferrer ME, et al. Clinical control in COPD and therapeutic implications: The EPOCONSUL audit. PLoS One. 2025;20(1):e0314299.	NEUMOLOGÍA	2,9	Q1	No
Gómez-González MA, Cordero Tous N, De la Cruz Sabido J, Sánchez Corral C, Lechuga Carrasco B, López-Vicente M, [Gonzalo Olivares Granados] , et al. Following Up Patients With Chronic Pain Using a Mobile App With a Support Center: Unicenter Prospective Study. JMIR Hum Factors. 22 de enero de 2025;12:e60160.	NEUROCIRUGÍA	2,6	Q2	Si
Guerrero-Pérez F, Biagetti B, Paja-Fano M, Menéndez-Torre EL, Rivero G, Dios E, [Isabel M Ortiz García, Carmen Tenorio-Jiménez] , et al. Sellar and perisellar meningiomas: effects on pituitary function in a Spanish cohort observational study. Pituitary. 28 de diciembre de 2024;28(1):12.	NEUROCIRUGÍA / ENDOCRINOLOGÍA	3,3	Q2	No
Francisco ZM, Carlos R de L, Santiago OP , Rahul RA, Jose-Luis TC, Joaquín F. Refractive changes associated with oculoplastic surgeries: A scoping review. Eur J Ophthalmol. enero de 2025;35(1):23-8.	OFTALMOLOGÍA	1,4	Q3	No
Gall R, Ortiz-Perez S . Sebaceous Gland Carcinoma(Archived). En: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.	OFTALMOLOGÍA	Book	Book	Si
Ortiz-Perez S , Patel BC. Blepharochalasis Syndrome. En: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.	OFTALMOLOGÍA	Book	Book	Si
Prados Fernández AL, Ortiz-Perez S . Dressing Disability. En: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.	OFTALMOLOGÍA	Book	Book	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
<p>Álvarez-Gallego R, Pazo-Cid R, López de San Vicente B, Macarulla T, Martínez E, Garicano F, [Joaquina Martínez], et al. Real-world effectiveness and safety of second- or third-line pegylated liposomal irinotecan plus 5-fluorouracil and folinic acid in pancreatic ductal adenocarcinoma in Spain. <i>Ther Adv Med Oncol.</i> 2025;17:17588359241309828.</p>	ONCOLOGÍA MÉDICA	4,3	Q2	No
<p>Petrova D, Redondo-Sánchez D, Rodríguez-Barranco M, Marcos-Gragera R, Guevara M, Carulla M, [Encarnación González-Flores], et al. Socioeconomic inequalities in adherence to clinical practice guidelines and breast cancer survival: a multicentre population-based study in Spain. <i>BMJ Qual Saf.</i> 31 de diciembre de 2024;bmjqs-2024-017809.</p>	ONCOLOGÍA MÉDICA	5,6	PRIMER DECIL	Si
<p>Martínez CG, Therapontos S, Lorente JA, Lucena MA, Ortega FG, Serrano MJ. Evaluating MicroRNAs as diagnostic tools for lymph node metastasis in breast cancer: Findings from a systematic review and meta-analysis. <i>Crit Rev Oncol Hematol.</i> 26 de diciembre de 2024;207:104598.</p>	ONCOLOGÍA MÉDICA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	5,5	Q1	Si
<p>González-Flores E, García-Carbonero R, Élez E, Redondo-Cerezo E, Safont MJ, Vera García R. Gender and sex differences in colorectal cancer screening, diagnosis and treatment. <i>Clin Transl Oncol.</i> 17 de enero de 2025;</p>	ONCOLOGÍA MÉDICA / DIGESTIVO	2,8	Q2	Si
<p>Olivé-Cirera G, Fonseca E, Chen LW, Fetta A, Martínez-Hernández E, Guasp M, [Luisa Arrabal Fernandez], et al. Differential diagnosis and comparison of diagnostic algorithms in children and adolescents with autoimmune encephalitis in Spain: a prospective cohort study and retrospective analysis. <i>Lancet Neurol.</i> enero de 2025;24(1):54-64.</p>	PEDIATRÍA	46,5	PRIMER DECIL	No
<p>Garrido-Cervera JA, Ruiz-Granados MI, Cuesta-Vargas AI, Sánchez-Guarnido AJ. Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) for Recovery in Mental Health: A Scoping Review. <i>Community Ment Health J.</i> 24 de diciembre de 2024;</p>	PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL	1,8	Q3	Si
<p>Luengo Gómez D, Salmerón Ruiz Á, Romero Manjón MI, Medina Benítez A, Láinez Ramos-Bossini AJ. Telerobotic Versus Standard Ultrasound in the Assessment of the Abdomen and Pelvis: A Real-World Prospective Study. <i>Int J Telemed Appl.</i> 2024;2024:1482326.</p>	RADIODIAGNÓSTICO	3,1	Q2	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Ruiz Santiago F , Bueno Caravaca L, Garrido Sanz F, Jiménez Gutiérrez PM , Luengo Gómez D, Rivera Izquierdo M, [Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini] , et al. Factors Influencing the Development of Metachronous Fractures in Patients with Osteoporotic Vertebral Fractures Treated with Conservative Management or Vertebroplasty. <i>Diagnostics (Basel)</i> . 13 de enero de 2025;15(2).	RADIODIAGNÓSTICO / ANESTESIOLOGÍA	3	Q1	Si
Haro A, Jacob J, Rosselló X, Llorens P, Herrero P, Alquézar-Arbé A, [Inés Fernández Guerrero] , et al. Impact of chronic renin-angiotensin-aldosterone inhibitors on short-term outcomes in patients with acute heart failure presenting to the emergency department. A propensity-matched analysis EAHFE cohort. <i>Int J Cardiol</i> . 1 de enero de 2025;418:132615.	URGENCIAS	3,2	Q2	No

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

[Pubreminer CV \(amc.nl\) : http://archive.today/qBg4y](http://archive.today/qBg4y)

70 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 29

Total factor impacto : 383.70

Primer Cuartil (Q1): 25 + 12 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 17

Primer Decil: 12

Estrategia de búsqueda en Pubmed: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2025/27/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Para esta ocasión, se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma **ibs.GRANADA** \leq 60%)

Molina-Alejandre M, Perea F, Calvo V, Martínez-Toledo C, Nadal E, Sierra-Rodero B, Casarrubios M, Casal-Rubio J, Martínez-Martí A, Insa A, Massuti B, Viteri S, Barneto Aranda I, Rodríguez-Abreu D, de Castro J, Martínez JM, Cobo M, Wistuba II, Parra ER, Martín-López J, Megías D, Muñoz-Viana R, Garrido F, Aptsiauri N, Ruiz-Cabello F, Provencio M, Cruz-Bermúdez A. **Perioperative chemoimmunotherapy induces strong immune responses and long-term survival in patients with HLA class I-deficient non-small cell lung cancer.** *J Immunother Cancer.* 2024 Oct 20;12(10):e009762. doi: 10.1136/jitc-2024-009762. FI: 10,3 Q1 D1

Antecedentes: La pérdida de la expresión del antígenos HLA de clase I y la pérdida de heterocigosidad (LOH) en el cromosoma 6 son eventos comunes implicados en la resistencia primaria del cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) a la inmunoterapia. Sin embargo, no hay datos sobre la eficacia de la quimioinmunoterapia perioperatoria (ChIO) o los mecanismos de respuesta en el contexto de los defectos de expresión de estas moléculas.

Métodos: El estado basal del tumor en cuanto a expresión HLA de clase I: deficiente en HLA (HLA-DEF) versus inmunocompetente HLA (HLA-PRO) se determinó mediante LOH de ADN (Figura 1) combinado con inmunohistoquímica para evaluación de los niveles de proteínas HLA en el tejido de 24 pacientes con NSCLC tratados con nivolumab más quimioterapia perioperatoria del ensayo NADIM (NCT03081689). Integramos también, la expresión de HLA con datos moleculares como la expresión de (PD-L1), la carga mutacional tumoral (TMB), el repertorio de TCR, y el de poblaciones de TILs (Figura 2) obtenidos por RNA-seq y transcriptómica espacial (ST) y con los resultados clínicos (respuesta patológica y datos de supervivencia).

Resultados y Discusión: El 41,7% de los tumores presentaban LOH basal y/o niveles reducidos de expresión de HLA-DEF. Estos tumores mostraron un microambiente tumoral «desértico» (infiltrado de células inmunitarias muy escaso) al inicio del estudio, y además presentaron niveles más bajos de PD-L1. A pesar de su microambiente «frío», el (ChIO) perioperatorio indujo tasas similares de respuesta completa, así como tasas de supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) a 3 años, tanto en los tumores HLA deficientes como en los HLA positivos. Los tumores deficientes en HLA (Figura 1) presentaban agregados de células B que formaban estructuras linfoides terciarias (TLS), células CD4+T en una localización próxima a células HLA de clase II positivas y células CD8+T activadas. Estos datos sugieren un importante papel positivo de las TLS y la acción coordinada de las células T auxiliares y citotóxicas en el rechazo tumoral. Finalmente todos los pacientes con TMB elevado y tumores HLA positivos estaban libres de progresión de la enfermedad y permanecían vivos a los 3 años.

Figura 1. Identificación de pacientes HLA-PRO y HLA-DEF.) Ilustración del ensayo de LOH utilizando arrays SNP y el Illumina Infinium SNP ImmunoChip. Los tumores con pérdida de la expresión del HLA clase I y/o LOH se clasificaron como HLA-deficientes, mientras que aquellos sin defectos en el HLA se

categorizaron como tumores HLA-competentes.

Figura 2. El estado del HLA clase I del tumor influye en el microambiente tumoral basal. (Densidad de células T totales (CD-3+), células T citotóxicas (CD3+CD8+), células T PD-1+ (CD3+PD-1+), células T PD-L1+ (CD3+PD-L1+), macrófagos (CD68+) y macrófagos PD-L1+ (CD68+PD-L1+).

Conclusiones:

Nuestros hallazgos destacan el impacto de medir simultáneamente el estado de presentación de antigénica (HLA) en el tejido tumoral de NSCLC y la carga antigénica tumoral TMB, como biomarcadores de pronóstico favorable para la supervivencia a largo plazo tras la ChIO perioperatoria. Además también, el potencial papel de los TLS y la respuesta inmune de células T en tumores HLA-DEF de NSCLC.

Comentario: Francisco Ruiz-Cabello Osuna. Jefe de Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos e Inmunología

Esquise: plataforma interactiva online para la realización de gráficos, basada en el paquete ggplot2 de R

<https://dreamrs.shinyapps.io/esquise/>

Desde Esquise podemos realizar cualquier tipo de representación gráfica de forma interactiva bien sea con datos importados, copiando y pegando, importando desde una hoja de cálculo de Google o directamente desde una URL. La plataforma está basada en el paquete ggplot2 de R y admite ficheros en formato csv, .txt, .xls, .xlsx, .rds, .fst, .sas7bdat, .sav.

✓ Data successfully imported! data has 100 obs. of 12 variables.

clave	tto	nombre	f_nacim	f_inclus	sexo	altura	peso	pad_ini	pad_fin	pas_ini	pas_fin
# numeric	# numeric	As character	date	date	# numeric	# numeric	# numeric	# numeric	# numeric	# numeric	# numeric
Min: 1	Min: 0	Unique: 98	Min: 1939-02-25	Min: 1998-01-11	Min: 0	Min: 146	Min: 39	Min: 70	Min: 42	Min: 108	Min: 114
Mean: 50.5	Mean: 0.67	Missing: 0	Max: 1971-09-27	Max: 2000-11-18	Mean: 0.46	Mean: 167.78	Mean: 73.33	Mean: 88.42	Mean: 86.66	Mean: 152.52	Mean: 149.86
Max: 100	Max: 1	Most Common: HSA	Missing: 0	Missing: 0	Max: 1	Max: 194	Max: 116	Max: 108	Max: 135	Max: 192	Max: 193
Missing: 0	Missing: 0				Missing: 0	Missing: 0	Missing: 0	Missing: 0	Missing: 0	Missing: 0	Missing: 0
1	1	SGL	1941-09-08	1998-07-13	1	165	78	78	104	176	175
2	1	JCZ	1957-07-10	1998-05-09	1	154	74	95	114	162	160
3	0	APZ	1967-08-18	2000-04-01	0	156	81	93	102	141	150
4	1	NDG	1956-05-08	1998-11-13	0	181	82	86	91	162	161
5	1	CLO	1958-11-02	1999-02-24	1	184	78	89	94	165	162

Permite cambiar nombres y tipo de las variables, hacer nuevos cálculos y recodificaciones. Los gráficos se realizan arrastrando las variables a los ejes correspondientes y seleccionando el tipo de gráfico deseado. Una vez realizado, se puede exportar a cualquiera de los formatos conocidos: png, pdf, svg, jpeg, pptx,... Además podemos obtener el código que se genera en R para la realización del gráfico.

NUESTROS INVESTIGADORES

En este número presentamos al **Dr. Pedro Antonio González Bustos**, Jefe de Sección de **Hematología y Hemoterapia**, quien ha obtenido financiación para un proyecto de investigación solicitado en la pasada convocatoria de ayudas de la Consejería de Salud

Acerca de mí: Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada. Tras realizar mi residencia en el Complejo Hospitalario de Jaén, siempre ha estado ligado al ámbito del Trasplante Hematopoyético (TPH) desde mis inicios profesionales. En la actualidad formo parte del equipo de TPH y Terapia Celular del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, con cargo de Jefe de Sección de Hematología y Hemoterapia. He realizado más de 700 trasplantes, tanto autólogos como alogénicos. En

el campo de la investigación clínica ha participado en múltiples ensayos clínicos relativos al tratamiento de neoplasias hematológicas y al manejo de complicaciones infecciosas y no infecciosas del Trasplante Hematopoyético, tales como la Enfermedad Injerto contra Huésped y la Microangiopatía Trombótica. Con el resto de mi equipo, hemos desarrollado junto con la Universidad De Granada herramientas tecnológicas en el ámbito de la salud, generando la patente de una app basada en el empleo de la telemedicina en el manejo de pacientes sometidos a TPH autólogo en fase de aplasia severa, experiencia pionera y exclusiva de nuestro grupo a nivel mundial. En los últimos años, más de 100 pacientes se han beneficiado de este modelo de atención, siendo claro ejemplo del propósito de nuestro grupo de mejora de la atención del paciente hematológico. Pertenezco a diferentes grupos de trabajo, siendo actualmente Coordinador del Grupo Andaluz de Complicaciones Infecciosas (GAIN) de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia (AAHH) y miembro activo del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH) con significativa actividad científica. Formo parte activa del recién creado grupo consolidado perteneciente al IBS Granada denominado "Grupo de Investigación en Hematología y Terapia Génica: HemaTerGe (TEC24)" junto con el experimentado equipo de investigación básica de Dr. Francisco Martín Molina, desarrollando líneas de investigación en el ámbito de la inmunoterapia y la terapia génica.

Acerca del proyecto: La inmunoterapia tumoral persigue potenciar el sistema inmunitario para conseguir eliminar las células tumorales de forma específica. Una de las estrategias de inmunoterapia que mejores resultados está cosechando se basa en la modificación genética de células T para que expresen receptores antigénicos quiméricos (CARs, del inglés "Chimeric Antigen Receptors"). Las células T-CAR dirigidas frente al CD19 han logrado éxitos sin precedentes en pacientes con neoplasias de células B refractarias y ya forman parte del arsenal farmacéutico para luchar contra leucemias. Sin embargo, todavía hay mucho margen de mejora debido a los fuertes efectos secundarios, a la ausencia de beneficios terapéuticos claros en un 50% de los pacientes tratados con

leucemias y linfomas, así como a la falta de eficacia en tumores sólidos. Los principales efectos secundarios son el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad debido a una sobreactivación de las células CAR-T donde ó cuando no deben. La falta de eficacia en los pacientes no respondedores se debe principalmente al agotamiento/muerte de las células CAR-T infundidas, al entorno inmunosupresor del microentorno tumoral, a la aparición de células resistentes al tratamiento y la imposibilidad de tratar a todos los pacientes. En total, en el 50%-60% de los pacientes con linfoma tratados con células T-CAR-CD19 desarrolla recaída de su proceso además de que muchos pacientes no pueden ser intervenidos por no entrar dentro de los criterios establecidos para poder generar las células T-CARs autólogas. Nuestro equipo pretende desarrollar diferentes estrategias que mejoren los resultados obtenidos con las células CAR-T-antiCD19 en linfomas. Para ello se utilizarán dos abordajes complementarios: 1) Por un lado se desarrollarán células CAR-T de cuarta generación que expresen IL12 y/o sPD1 inducibles por doxiciclina, a las que denominaremos iTRUCK (inducible T cells Redirected Unrestricted Cytokine-initiated killing). Este abordaje permitirá al clínico controlar la potencia de las células CAR-T mediante la administración de este antibiótico, pero a dosis por debajo de su rango de acción antimicrobiano. 2) Por otro lado, se eliminará el TCR y la B2M de las iTRUCKs con la finalidad de su utilización en sistemas alogénicos, permitiendo la reducción de costes y la aplicación inmediata de esta tecnología a un mayor número de pacientes. Nuestro grupo trabaja desde hace varios años en esta línea y ha conseguido financiación pública en el contexto de diferentes convocatorias de proyectos I+D+i de entidades nacionales o autonómicas.

Motivación investigadora: La pasión por el descubrimiento y el avance del conocimiento médico es mi principal motor. Esta curiosidad innata me impulsa a plantear preguntas críticas y buscar respuestas innovadoras que puedan mejorar la práctica clínica. El deseo de contribuir significativamente a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas es otra razón fundamental. La investigación médica ofrece la oportunidad única de desarrollar nuevos tratamientos, mejorar el diagnóstico y, potencialmente, aspirar a la cura de la enfermedad. Además, la satisfacción personal de superar desafíos intelectuales y la emoción de estar a la vanguardia del conocimiento médico son aspectos gratificantes de mi carrera como investigador.

Proyecciones futuras: Poder compaginar la vertiginosa actividad asistencial diaria con la actividad investigadora es todo un reto por el tiempo del que disponemos pero por otro lado supone una gran oportunidad de poder integrar estas dos áreas complementarias. Mi propósito es poder continuar contribuyendo a generar conocimiento para mejorar el pronóstico y las posibilidades de curación de mis pacientes.